

Léonard de Vinci, Vitruve et l'idéal géométrique : vers une preuve par les théorèmes par Guy Ernest

Cet article propose une vision plus précise d'un problème antique, rédigé par l'architecte romain, Vitruve, (1er siècle avt j.c.) en partageant quelques aperçus essentiels sans entrer dans les détails de ma résolution.

Ces éléments permettent dans un premier temps, de mieux comprendre les fondements mathématiques qui sous-tendent mon argumentation et de formaliser dans le même temps la réponse contenue dans ce croquis iconique, réalisé à la plume, à l'encre et au lavis vers 1490, par un maître toscan connu sous le nom de Léonard de Vinci. L'original se trouvant aux Galeries de l'Académie de Venise depuis 1822. Il répond ainsi brillamment, à travers ce croquis, à la conviction de l'architecte Vitruve émise 1500 ans plus tôt.

J'ai exploré l'interaction entre la géométrie, la cinématique et la nature abstraite des formes mathématiques, telles que le carré et le cercle. Mon objectif est d'approfondir, sur le plan algébrique, la genèse de la pensée de Léonard de Vinci telle qu'elle s'exprime dans son célèbre croquis de l'Homme de Vitruve.

Mes investigations démontrent que les idées de Léonard, inspirées de Vitruve, reposent sur des concepts géométriques solides et vont bien au-delà de l'artistique et encore bien au-delà de la pensée philosophique comme les différentes communautés scientifiques le prétendent aujourd'hui, renforçant ainsi la cohérence de ce croquis en tant que modèle mathématique du corps humain idéal. Ce modèle s'appuie sur la symétrie naturelle des proportions humaines, la réduction d'un quatorzième du cercle comme stipulé dans le *Traité Architectura*, l'importance des diagonales implicite du carré et la relation avec l'un des solides de Platon, dissimulé intentionnellement dans le dessin, qui est l'expression même de son esprit espiègle.

Ces observations nous permettent d'affirmer que l'Homme de Vitruve incarne la symbiose parfaite entre la géométrie des formes idéales et l'anatomie humaine idéale. Pour étayer cette conclusion, nous mobilisons les théorèmes de Pythagore et de Thalès, les travaux d'Euclide, ainsi que les contributions fondamentales de Platon et de Vitruve.

En résumé, l'analyse met en lumière les principes clés de la symétrie humaine, la réduction proportionnelle du cercle, les diagonales structurantes et l'écho des formes platoniciennes, confirmant l'ingéniosité de Léonard de Vinci. Ancrée dans la géométrie classique, cette approche révèle la parfaite union entre l'anatomie humaine et la géométrie idéale, au cœur de la pensée léonardienne.

Les résultats présentés dans cet article pourraient susciter l'intérêt de la communauté mathématique, car la majorité des recherches sur le croquis de l'Homme de Vitruve, depuis sa création en 1490, se sont concentrées sur la quadrature du cercle. Cette problématique a été résolue en 1882 par Ferdinand Von Lindemann, qui a démontré que π (pi) est un nombre transcendant, prouvant ainsi que la quadrature du cercle – soit la construction d'un carré ayant la même aire qu'un cercle donné à la règle et au compas – est impossible. Pourtant, de nombreux scientifiques et mathématiciens ont continué à s'engager dans cette impasse pour tenter de percer les mystères de ce croquis.

Pour résoudre ce problème sous un nouvel angle, j'ai exploré de manière originale la pensée de Léonard de Vinci, mais toujours dans un cadre rigoureusement scientifique à l'aide de la pensée latérale du psychologue Edouard de Bono (1933-2021) - Processus qui consiste à sortir des sentiers battus et à proposer ainsi des solutions innovantes pour résoudre des problèmes - mais aussi en m'appuyant sur les travaux d'experts en Histoire de l'Art, tels que Pascal Briost, Laure Fagnart,

Daniel Arasse, Martin Kemp et Vincent Delieuvin. Ces spécialistes mettent en lumière, entre autre, un génie universel reconnu pour ne pas achever totalement ses oeuvres, espiègle, facétieux, ludique et passionné par les énigmes, créant et affectionnant particulièrement les rébus. En intégrant leurs observations, j'ai pu établir mathématiquement que, dans la pensée léonardienne - nom donné à mon ouvrage de recherches et de réflexions - l'homme inscrit dans cette forme carrée et cette forme carrée elle-même sont des alter ego, que la variation pubis-nombril est une propriété intrinsèque de l'homme et soutenir et affirmer ce qui, jusqu'à ce jour était inconcevable, axiomes et théorèmes mathématiques à l'appui, que la sphère est une propriété intrinsèque de l'homme.

Pour analyser avec rigueur mathématique ce croquis, j'ai également revisité les idées de Vitruve, exprimées dans son traité *De Architectura* - son traité d'architecture antique rédigé vers 25 av. J.-C. et dédié à l'empereur Auguste, conservé la bibliothèque Ambrosienne de Milan.

Vitruve soutient qu'il existe un lien naturel entre la géométrie parfaite des formes et l'anatomie idéale de l'homme. Cette conviction se décompose en deux axes :

1. Détecter ce lien naturel entre la géométrie parfaite des formes et l'anatomie idéale de l'homme. Ce lien naturel sera démontré en s'appuyant sur les trois lois du mouvement d'Isaac Newton.
2. Identifier une forme géométrique parmi toute l'immensité infinie des formes géométriques qui serait le dual de l'anatomie humaine idéale.

Léonard de Vinci, grâce à sa maîtrise de la géométrie, illustre cette symbiose dans un croquis d'apparence simple, mais riche en complexité.

« La simplicité est la sophistication suprême » Léonard de Vinci

En effet, ce génie, humaniste accompli, nous invite à faire émerger par nous-mêmes, dans notre esprit, à partir d'une observation attentive de son folio, la forme parfaite : le solide à découvrir à la manière d'un rébus, issu de l'union du carré et du cercle, unique dual de l'homme, dont l'existence est évoquée dans l'intime conviction de l'architecte Vitruve.

L'homme en position statique dans le carré y est divisé en huit segments, un triangle équilatéral entre ses jambes en position dynamique, paumes face à nous, révélant quatre doigts visibles et un pouce plié évoquant la symétrie des pôles ; la position du pied gauche tourné à 90° vers l'extérieur, indiquant une profondeur sous entendue.

Ce carré renfermant ces éléments structuré avec ses diagonales implicites, que dénonce la symétrie de l'homme statique, les jambes serrées, les bras horizontalement écartés.

Tous ces éléments convergent inéluctablement vers la géométrie parfaite d'une forme, suggérée par Léonard de Vinci dans son croquis, en réponse à la conviction de l'architecte Vitruve.

Ce solide, symbole de symétrie tridimensionnelle, établit un lien profond entre les proportions humaines et la géométrie platonicienne.

Mes recherches démontrent que chaque aspect du croquis obéit à des règles géométriques rigoureuses. Ces preuves confirment que l'œuvre de Léonard de Vinci n'est pas seulement une représentation artistique, ni même philosophique, mais une synthèse magistrale où l'art et la science se rejoignent, rendant sa dimension mathématique incontestable.

De plus, selon moi, pour comprendre l'oeuvre picturale de Léonard de Vinci, L'homme de Vitruve est à la Joconde ce qu'une combinaison est au coffre fort.